

O'QUVCHILARDA SHARQONA TARBİYANI SHAKLLANTIRISHDA GENDERLI YONDASHUVNI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Ametova Muxaddas

Nukus shahar, 38 maktab psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682200>

2017-2021 yillarda “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da xalqimiz hayot darajasini yuksaltirishning aniq mexanizmlari belgilab berilganligi to‘g‘risida fikrlarini bildirib, ushbu strategiyaning nafaqat xalqimiz, balki dunyo jamoatchiligi e‘tiborini o‘ziga jalb etgan muhim hujjatga aylanganligini alohida ta‘kidla, o‘tamiz.

Harakatlar strategiyasida ta‘lim sifatini oshirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari alohida o‘rin egallaydi. Harakatlar strategiyasi xonalari faoliyatidan ko‘zlangan asosiy maqsad O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasiga yanada kengroq jalb qilishdir.

Yoshlarning bilim va iqtidorini chuqurlashtirish, ularning kelgusida malakali kadrlar bo‘lib O‘zbekistonni yanada rivojlantirishdagi ishtirokini ta‘minlash maqsadida ta‘lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda, shunga javoban tadqiqot ishimizni samarali va amaliyotga joriy etishda natijaviylikka yetiborni qaratmiz.

SHuni ham aytib o‘tamizki, har bir individ o‘zida maskulinlik va feminlik xislatlariga u yoki bu darajada ega bo‘lishi mumkin. SHuning uchun tabiat tomonidan ikki jins belgilanishiga qaramasdan, madaniyat, tarixiy davr, jamiyattagi o‘zgarishlarga bog‘liq ravishda gender tiplari variantlari, genderli xilma-xillik ko‘proq kuzatiladi. Gender tushunchasining turli fanlardagi talqinini ko‘rib chiqaylik.

Psixologiyada gender ijtimoiy-biologik|| xarakteristika sifatida qaraladi va uning yordamida erkak va ayolga ta‘rif beriladi. Falsafada gender kategoriyasi kompleks mexanizm-texnologiya bo‘lib, u sub‘ektni normativlik jarayonida ham erkak va ham ayol sifatida ta‘riflaydi va odam ekspektatsiyalarga muvofiq ravishda kim bo‘lishini rostlashni belgilaydi.

Ba‘zi G‘arb tadqiqotchilari gender, bu shaxsiyatli psixologik xislatlar rol emas, balki maxsus ijtimoiy yaratish mahsulidir. Gender tushunchasining ma‘naviy ahamiyati faqat. Bu nima?|| savoliga javobdagina emas, balki Qanday amalga oshiriladi?, –Gender nima uchun kerak?ligiga javobida hamdir.

Talqinlarining xilma-xilligiga qaramasdan, pedagogika entsiklopediyasida –gender|| tushunchasi umuman o‘rin olmagan. Pedagogikada –gender|| atamasining yo‘qligi uni tilga olgan mavzuimiz kontekstida eksplikatsiyalanishini talab qiladi. Bizning nuqtai nazarimizcha, gender – bu erkak va ayol jinsidagi shaxslarning shaxsiyat psixologik ustanovkalari, jamiyat va davlat talablariga muvofiq ravishda xulq-atvori –xos xarakteristikalar|| majmuidir. Ta‘rifdagi asosiy so‘zlarni ajratgan holda, asosiy xos xarakteristikalar ayollik, erkaklik, mehribonlikdir. SHunga muvofiq ravishda pedagogikada genderli yondoshuv jinslar o‘zaro munosabati madaniyati o‘g‘il bolalar va qiz bolalar orasida garmonik munosabatlarni tarbiyalash, ularning identikligini anglashi, ideallar va hayotiy maqsadlarni tanlashga orientirlanadi.

–Erkaklik va –ayollik||ning juda muhim komponenti –genderli identiklikdir||. Bu tushunchaning mazmunini ochishdan boshlaymiz. Agar katta sotsiologik lug‘atdagi ta‘rifga

amal qiladigan bo'lsa, genderli identiklik – bu o'zini –erkaklik va –ayollik madaniy ta'riflari bilan anglashdir. Mazkur tushuncha –Men|| va boshqalarning o'zaro ta'sirlashuv jarayoni natijasida yuzaga kelib, erkak va ayol xislatlarini psixologik interioriatsiyasi bo'lib xizmat qiladi.

Tilda jins biologik yo'nalganlikka ega. U –organizmlarning jinsiy ko'payishini ta'minlovchi genetik va morfofiziologik xususiyatlar majmuini tavsifladi. Boshqacha aytganda, jins – bu –erkak va ayol orasidagi jismoniy farqlarga aloqador bo'lgan anatomik-fiziologik xarakteristikadir.

Genderli ta'lim va tarbiya muammolariga shaxsiyatli-ijtimoiy yondoshuvni nazarda tutadi. Bu pedagogning tarbiyalanuvchiga individuallikni har bir odamning betakror va fenomenalligini ochish va rivojlantirish yo'naltirilgan tarbiyaviy o'zaro ta'sir sub'ekti sifatida munosabatda bo'lishini anlatadi. O'g'il bolalar va qiz bolalar bilan hayot sub'ektlari sifatida munosabatda bo'lish o'z mavqeini sferalarini va usullarini izlashda yordam berish va qo'llabquvvatlash –adaptiv fenomenlikka|| qobiliyatni egallash.

Agar an'anaviy ta'limda intellektni, tafakkurni jinsning psixik xususiyatlarini hisobga olmasdan, rivojlantirishga urg'u berilsa, genderli ta'lim doirasida shaxsiyatli-ijtimoiy yondoshuv tarbiyalanuvchilarning shaxsiyatli-ma'naviy sferasini rivojlantirishga yo'naltirilgan, buning belgisi esa axloqiy-ma'naviy sifatlar, hayotiy qadriyatlaridir.

–Gender|| tushunchasi keng ma'noda –murakkab tizim|| sifatida aniqlanadi. I.Abubikirova qayd etganidek, –... bu kontseptual va tajribaga asoslangan, individual va ijtimoiy, spetsifik madaniy, jismoniy va ma'naviy va, shuningdek, siyosiy konstruktsiyadir||. [3] Yuqorida belgilangan konstruktsiya yoki tizim olamda erkak va ayol yaratgan hayotning aks etishi bo'ib, bu yerda har qanday farq yoki ajralish qat'iy ierarxik va ustivorlik munosabatlarida bo'ladi. Gender tizimi bir qator tushunchalar majmuasini o'z ichiga oladi:

–gender roli||; –gender stereotiplari||; –gender adaptatsiyasi||;–gender ijtimoiylashuvi||; –genderli identiklik||; –gender faktorlari|| va boshqalari.

–Gender rollari|| – jamiyat tomonidan –erkaklik|| va –ayollik|| to'g'risidagi tasavvurlarga muvofiq individlardan kutiladigan xulq-atvor modellaridir. Har bir jamiyatda –gender rollari turlichaligi mutlaqo tabiiydir, ular ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlarga bog'liqdir. Bunda gender rollari gender stereotiplariga ta'sir etadi va, aksincha. Endi gender stereotipini muhokama qilaylik.

E.A.Azarova ko'rsatib o'tganidek, –gender rollari|| bu jamiyat har bir jins uchun belgilab beradigan vazifalardir||, o'z navbatida bu vazifalar , gender stereotiplaridir. Demak, gender stereotiplari –Odamlar jins belgisi bo'yicha egallashlari lozim bo'lgan xarakteristikalar va xususiyatlari to'g'risidagi stereotipiklashtirilgan hamma tasavvurlardir||.[2]

Hozirgi kunda jamiyatimizda ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning jadal amalga oshirilishi, ta'lim tizimining bosqichma-bosqich isloh qilib borilishi – murakkab ijtimoiy hodisa sifatida umume'tiborli va ma'naviy qiziqishiga molik jarayonga aylandi. Ta'lim tizimining umumiy maqsadi teng huquqli va demokratik davlat talabiga javob beruvchi jamiyat a'zolarini tarbiyalab berishdan iboratdir. Demak, kasbiy faoliyatga pedagogik faollashuv yordamida inson hayotiga, shaxs tarbiyasiga, ijtimoiy munosabatlar rivojlanishiga ma'lum ta'sir ko'rsatish mumkin. Faol o'qituvchi shaxsini shakllantiish ijtimoiy uyg'unlashuvi esa ta'limni taraqqiy ettirishning muhim omili hisoblanadi.

Pedagogik faoliyatning obro'-e'tiborini va ijtimoiy maqomini oshirish yuzasidan davlat

siyosati ro'yobga chiqariladi. Ta'lim oluvchilarning va pedagoglarning o'qishi, sog'liga va dam olishi uchun zarur sharoitlar yaratiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. Азарова Е.А. Проблема гендерных стереотипов в моральном сознании: Avtoref. dis... kand. filos. nauk. SPb. : 2000 — 18s,
3. Абубикирова Н.И. Что такое гендер ИИ ОНС: Общественные науки и современност. - 1996. №6. - S. 123-125.
4. Джурицкий А. Н. История педагогики древнего и среднего мира. [Учебное пособие для высшей школы]. М. : Совершенство, 1999. -207s.
5. Холматова З.Т Восточный менталитет: права женщин и гендерное равенство при воспитании учащихся. (Monografiya) LAP LAMBERT Academic Publishing is trademark of International Book Market Service Ltd., member of Omni Scriptum Publishing Group 17 ISBN 978-620-2-51702-7.